

instituto de
estudos das
identidades

Museo do Pobo Galego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, FEBREIRO 2009

Patrocina

Xunta de Galicia
Consellería de Innovación e Industria
Dirección Xeral de Turismo

Edición

María Xosé Fernández Cerviño

© dos textos, os respectivos autores

© desta edición, Museo do Pobo Galego

Deseño

Permuy Asociados

Impresión

D.L.: C-1529-2009

o relator amose como nos nosos días segue a se desenvolver un discurso errado sobre o que deben ser os nosos referentes de identidade galega e as políticas de atracción de turistas. Agora, xa nun contexto actual e máis “turístico”, o profesor Bermejo parece que toca terra, e fai unha documentada crítica do xeito de desenvolver os discursos e accións sobre o turismo por parte de políticos, gobernantes e representantes de diversos poderes nos dous últimos decenios. Non vou repetir o dito polo relator, pois os lectores téñeno á súa disposición neste foro, pero hai que recoñecer que accións magnificadoras como o Xacobeo, ou o proxecto de Cidade da Cultura, son opcións moi criticables non só polas súas consecuencias prácticas, senón tamén pola deficiente concepción da identidade galega que as inspira.

Xosé M. González Reboredo

Turismo e identidade. Resposta a Bermejo

Alegrámonos da referencia que Bermejo fai a De Condillac no inicio do texto que nos ofrece unha idea clara da súa proposta con moito de declaración, algo de identidade e pouco de turismo, polo tanto de alto valor programático e pouco valor científico. A primeira e principal consideración é a do feito de que se confunde o concepto de turista (que non se explicita) co de *alter*, alleo, estranxeiro, bárbaro, animal, estraño, viaxeiro, forasteiro, peregrino, conquistador ou alien. Alleo a que?, semella que alleo a “un pobo, resultado dun proceso que o fixo diferente a todos os demais” (Bermejo).

Difícilmente poderemos abordar unha análise do turismo e a identidade cando nin somos consecuentes coa definición do primeiro, e a identidade defínese dun xeito se non esencialista, si de forma endóxena e autoxerada. Sabemos que nas cuestións identitarias o fundamental é a dicotomía nós-outro, (á que se fai tanxencialmente referencia como eu-ti, eu-nós) e indo un paso máis alá, non ao nós e ao outro, senón ese intersticio (fenda, fisura ou continuo difuso) entre o aquí e o aló, esa tensión que fai emerxer unha diferenciación.

Pódese distinguir tres tipos de identidades: lóxicas (un elemento é igual a si mesmo e diferente aos demais, $A=A$, $A \neq B$), individuais (como experiencia da continuidade e diferenza do eu), ou colectivas (como experiencia de diferenciación do ‘nós’, conformado por individuos heteroxéneos, fronte a un ‘outros’). O problema da identidade radica na clausura e na autorreflexión, en como se recoñece un peche. Xa sabemos que desde unha análise fonda as identidades non responden a fenómenos esencialistas, pero tampouco á simple definición dun grupo por oposición aos demais baseada en elementos históricos e continxentes, cando non esencialista. Asumimos que os procesos identitarios son en definitiva procesos comunicacionais entre partes. As fronteiras, ese momento onde se establece a diferenza (o límite da identidade onde os sinais de identidade toman forma) é mínimo e extremadamente fráxil. A pregunta existencial, quen somos? redúcese a saber, en definitiva, a quen non recoñecemos como pertencentes ao noso; se foramos o que os demais tamén son, seríamos eles. Así, no centro das cuestións identitarias están os factores que fan que se active unha consciencia do propio, e non o que define o noso, é dicir, os procesos polos que se establecen e consolidan as fronteiras, que son múltiples, variadas e superpostas, dependendo do suxeito de referencia (individual, colectivo ou grupal) e da súa continxencia (identidades múltiples, dinámicas, contraditorias...), e non a particularidades dos trazos distintivos. A emerxencia, consolidación, evolución destes procesos autorreflexivos dos actores nun medio (do que tamén forman partes outros actores, os ‘outros’) son o cerne dos procesos identitarios e das identidades resultantes. As estratexias de marcaxe, lexitimación e estigmatización actúan como forzas centrífugas e centrípetas que xeran uns valores de referencia positivos (valores cohesionadores), outros de referencia negativos (valores disipadores) e outros neutros (elementos latentes que poden chegar a activarse vencellados á

creación dunha identidade). E o texto en cuestión responde en definitiva a unha estratexia de activación de determinados valores de referencia identitarios, non á súa análise en relación co turismo.

En primeiro lugar, a falta doutra proposta, consideramos que podemos tomar como referencia a definición de turista que fai a OMT (<http://www.unwto.org/facts/eng/methodological.htm#2>) ou a Unión Europea (http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/tour/tour_dem_meth.pdf).

Baixo o concepto de visitante inclúese o turista (que pernocta cando menos unha noite no destino) e o visitante de día (sen pernocta) que pode ser doméstico (dentro do mesmo país), de saída (ao estranxeiro) e de entrada (do estranxeiro), co que nos atopamos que o visitante/turista ten unha fundamentación baseado no lugar de residencia habitual (aí onde está recoñecido por un estado como habitante) e, polo tanto, non é nin nacional, nin lingüístico, nin étnico... A comunidade de acollida vai desde o conxunto de cidadáns dun estado ata calquera outra comunidade ou grupo que identifiquemos (cultural, familiar, profesional...), o que leva a poder definir o nós en base a comunidades ou grupos múltiples e superpostos.

Parelo ao anterior temos o criterio que se usa para distinguir os visitantes/ turistas doutros viaxeiros: a viaxe ten que ser fóra do medio habitual, a estadía debe ser inferior a doce meses, e o obxectivo da viaxe diferente do de levar a cabo un traballo remunerado. Hai que destacar, sobre todo ligado ao turismo doméstico, o criterio de medio habitual, dado pola veciñanza e a frecuencia, e o de duración. Isto remite á intensidade, á participación coma un membro implicado nas redes sociais localizadas no destino máis aló do uso de servizos turísticos; en definitiva, cando o visitante déixao de ser para converterse en membro pleno da comunidade en cuestión.

Xa só atendendo a cuestións meramente metodolóxicas agroma un escenario sumamente complexo de identidades entre individuos, grupos, comunidades, institucións,... que sobrepasa o eu-nós, nós-outro configurado coma unha partida a dous; máis cá un partido de tenis asistimos a un panorama no que se xoga ao tenis por parellas, dobres, ao dominó, ao subhastado, á chave e ás agachadas... á vez, e aínda facemos trampas. Como obviar o turismo doméstico na consolidación desa clausura identitaria? O turismo doméstico é primordial á hora de pretender construír unha identidade nacional, fundamental, por exemplo, na consolidación do nacionalismo catalán (a través do excursionismo) que se propón achegarse ao considerado máis auténtico (buscar a esencia identitaria) ou percorrendo o país para tomar consciencia del (na creación dunha consciencia colectiva como pobo); temos así no caso galego a viaxe que Otero Pedrayo recolleu en “Pelerinaxes” onde no percorrer como peregrino (como di Vicente Risco no prólogo “nin turistas, nin deportistas”) o camiño de Ourense a Santo André de Teixido ou a Compostela pretende iniciar o nacemento dun turismo doméstico que levase á creación dunha identidade nacional a través da toma de contacto co país e coa paisanaxe. Como se nos recomendaba en *A Nosa Terra* de 1929 (nº 266, p. 5) en ‘Outro turismo necesario’ onde se fala “d’outro turismo que se impón. O turismo de interior [doméstico]” que nos vai levar ao “coñecemento esauto da Terra. Pois hai moitos galegos qu’inda non se decataron da grandeza e unidade da Galiza [...] Todo galego merecente de tal nome ha sentirse a Galiza enteira”, polo que se nos recomendaba “Viaxar moito por Galiza. Eiquí está grande parte do segredo do noso compreto rexurdimento”. E quizais despois de 80 anos danse agora esas circunstancias, nun contexto histórico, social e cultural moi diferente.

É precisamente nos dous fenómenos anteriores (complexidade dos procesos identitarios e a relación entre o turismo e un proxecto de construción nacional, neste caso) onde ten sentido falar de identidades e turismo. Pero, e en segundo lugar, habemos de ter en consideración que non se deben tomar unicamente as identidades nacionais como elementos de referencia se non queremos correr o risco de “etnizar” a complexa relación entre identidade e turismo, e concordamos con Prats en que semella haber un leitmotiv neste foro no que “se aborda el turismo como una amenaza para la identidad o la identidad como un recurso para el turismo” (Prats). Quen percibe ese perigo sobreentende unha identidade colectiva común entre os habitantes do destino turístico. Así explicitado, ese leitmotiv resulta tan bruto que máis ben parece un ‘gazapo’ derivado de xuntar antropoloxía (eticidade) con turismo.

Deste xeito cando se fala de autenticidade estásenos a remitir a unha cultura ou pobo sen “contaminar”, ou sen ser ben diferenciado. Na práctica do turismo vemos como o auténtico responde máis ben a un produto turístico determinado (por exemplo, o curro da Valga ou a feira de Santos de Monterroso) que non á súa finalidade exclusivamente na recreación do turista, e debe amosar que ten unha vida propia máis alá da simple representación teatral para un público externo. Semella que o problema de base no que derivamos é como ofrecer produtos turísticos percibidos como auténticos sen que sexan ofensivos para a comunidade de acollida, especialmente no turismo cultural e no novo turismo.

Pero as consecuencias identitarias seica teñen que ver pouco ou en poucos casos coa sobrevaloración do impacto identitario do turismo en sentido étnico ou nacional. Máis ben parece que o impacto do turismo vén dado polo feito de ser maiormente unha actividade económica e non pola comunicación de individuos provenientes de culturas diferentes. A ese nivel as cuestións identitarias afectan ao individuo como traballador, á comunidade pola posta en marcha dunha actividade económica nova que redefine as relacións entre os axentes, a incorporación de axentes externos á comunidade como responsables empresariais, a implicación das forzas políticas cara aos intereses económicos e cara ás necesidades da poboación... Vamos utilizar outro símil: cal é o impacto do AVE na identidade? A entrada da liña de alta velocidade en Galicia vai por en perigo a “nosa identidade” (*sic*)? O ferrocarril é, neste caso, un medio de comunicación que facilita e potencia a mobilidade, con consecuencias identitarias? Si. Negativas? Pois depende. O AVE ten un impacto ecolóxico, un impacto económico, político, redefínense os usos do tren, as posibilidades de acceso de localidades menores ao servizo do tren,... e todo iso habrá que telo en consideración. As preguntas, logo, non deberían ser imos pasar a ser menos galegos? ou, somos agora máis galegos? senón se imos ter un mellor ou peor servizo de transporte.

Substituíamos AVE por turismo e teremos un panorama máis claro da importancia da identidade en relación co turismo. Nese sentido non excluimos a relación do turismo coa identidade, mais cómpre facer unha análise situada en problemas concretos e situacións específicas, por exemplo, derivada da incorporación das mulleres a un novo sector económico e o cambio na relación de forzas no seo da familia, ou a derivada do paso de homes do sector extractivo do mar ao dos servizos na hostalaría e a construción das identidades masculinas, ou os discursos que se elaboran desde proxectos políticos sobre o impacto do turismo na identidade dunha comunidade (o europeísmo ligado ao Camiño de Santiago), ou a activación por parte dun promotor turístico dunha identidade de consumidor cultural cara a definir un público diana, ou a representación no cine da liberación sexual e o landismo, ou a experiencia persoal (redefinición da identidade persoal) dun viaxeiro que pasa a ser por un período de tempo un turista (un estudante de políticas que se converte nun gringo cando viaxa a Guatemala). Todo isto é máis, e non unha valoración nacional-programática de índole xeral resumida en como nos queremos representar ante o outro e como nos queremos defender da agresión do estranxeiro. Antes teríamos que poder contestar de forma unívoca á pregunta de quen somos nós, se podemos.

Isto abócanos a centrarnos no deseño de produtos turísticos destinados a crear riqueza (económica, cultural...) nas comunidades de destino e que non sexan ofensivos para os receptores e na análise dos existentes. O turismo é unha actividade fundamentalmente económica e supón a posta en contacto de persoas diversas, aí vemos máis dificultades e riscos a nivel económico (creación de aberracións en infraestruturas, soños megalómanos –querer ser bilbaíno, cousa difícil de acadar–, empobrecemento do tecido económico...) que non identitario. Cando falamos de destinos turísticos estamos, en definitiva, a falar de servizos e produtos de consumo de lecer, cultural, deportivo, hostaleiro, transporte,... e non da máis fiel e fonda representación dunha comunidade. Outra cousa é falar das posibilidades de implantación e aceptación nas comunidades de destino e entre os visitantes de determinados produtos, quizais sexa aí onde desde a antropoloxía se poida levar a cabo unha aportación transcendente.

David Casado Neira, Fátima Braña Rey